

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PEDAGOGIA: ENTRE A INOVAÇÃO E OS DESAFIOS

Hellen Tátilla Pereira da Costa¹
Maria Vitória da Silva Martins²
Michele Maria da Conceição Gomes³
Nayara Silva Teixeira⁴
Juliana Oliveira Araújo⁵

¹Graduanda do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí - UESPI, tatilahellem@gmail.com.

²Graduada do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí - UESPI, mariamartins0001@aluno.uespi.br.

³Graduada do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí - UESPI, michelelucas377@gmail.com.

⁴Graduada do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí - UESPI, nayaratexeira4903@gmail.com.

⁵Professora Mestra do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí – UESPI/Campus Piripiri, oliara.juliana@gmail.com.

DOI:

RESUMO

A Inteligência Artificial (IA) vem sendo utilizada de forma revolucionária em diversas áreas de nossa sociedade, e a educação não poderia ficar isenta dessa utilização. No entanto, o uso da IA em contextos educacionais traz consigo diversos dilemas e desafios éticos, sociais e pedagógicos. Objetivou-se com esse estudo analisar como a implementação da IA pode reformular o processo pedagógico de forma positiva e também elencar quais os riscos com a utilização dessas tecnologias. Para a realização desse trabalho realizou-se um levantamento bibliográfico de artigos dos últimos cinco anos. De acordo com Gil (2019), uma pesquisa bibliográfica é realizada com base em materiais já disponíveis, como livros e artigos científicos, o que permite ao pesquisador construir uma bibliografia extensa, consistente e atualizada. Ao analisar a literatura foi possível constatar que com a utilização da IA é possível a reestruturação do papel do professor, bem como todo processo de aprendizagem. A principal mudança é que a tecnologia ao automatizar tarefas repetitivas e administrativas não substitui o professor, mas possibilita que o educador se dedique mais tempo ao planejamento das atividades e dê ênfase na mediação pedagógica reflexiva. Outro fator importante sobre a utilização dessas tecnologias é a personalização da aprendizagem uma vez que a IA ela ajusta o conteúdo de acordo com o nível de aprendizado de cada aluno assim desenvolvendo um ensino mais focado no estudante e incentivando sua autonomia. No entanto, mesmo diante desse potencial, o estudo aponta que há muitos desafios que limitam a IA na educação, dentre eles destacam-se a privacidade dos dados dos alunos e a necessidade de equilibrar a tecnologia com a interação humana. No contexto brasileiro, o risco social está na ausência de infraestrutura e capacitação adequada nas escolas públicas. Sem isso a tecnologia no lugar de incluir transforma-se em um poderoso elemento de exclusão. Além disso ocorre também a falta de políticas públicas claras para guiar o uso e a formação continuada dos professores. Dessa forma, compreende-se que a IA apresenta potencial significativo para beneficiar a educação, mas sua qualidade e efetividade na pedagogia dependem de sua orientação ética. Assim, é imprescindível que seu uso seja

conduzido de forma ética, crítica e reflexiva por todos os envolvidos, garantindo que o foco permaneça na formação humana e na equidade.

Palavras-chave: inteligência artificial; Pedagogia; tecnologias; educação.

REFERÊNCIAS

FONSECA, A. C. A.; ANDRADE, M. A. R.; PIRES, L. D. A.; ALBUQUERQUE, M. A. A.; DAMASCENO, V. A. P. EDUCAÇÃO 4.0: o futuro começa hoje. *ARACÊ*, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 8413–8428, 2025. Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/arace/article/view/3443>. Acesso em: 20 nov. 2025.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

GUIMARÃES, A. M. Inteligência Artificial e Educação: entre a inovação pedagógica e os desafios éticos. *REVISTA ACADÊMICA DA LUSOFONIA*, [S. l.], v. 2, n. 9, p. 1–13, 2025. Disponível em: <https://revistaacademicadalusofonia.com/index.php/lusofonia/article/view/152>. Acesso em: 20 nov. 2025.

SANTOS, M. S. P.; FERREIRA, J. C. Transformação educacional: investigando os impactos da inteligência artificial na pedagogia e aprendizado. *Revista Contemporânea*, [S. l.], v. 4, n. 5, p. e4294, 2024. Disponível em: <https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/4294>. Acesso em: 26 nov. 2025.